

SO`Z MA`NOLARI

Mahmudova Roziya Furqat qizi
Termiz davlat universtiteti
filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada so`z va uning asosiy ma`nolari – denotativ va konnotativ ma`nolari, ularning nutq jarayonidagi asosiy farqlari, shuningdek, umumiste`mol so`zlar va nutqning ayrim turlari uchun xos bo`lgan so`zlar hamda ularning ma`nolari, umumiste`molda qo`llalanuvchi baho-munosabatlarini ifodalovchi konnotativ ma`noli so`zlarning uslubiy xususiyatlari haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so`zlar: denotativ ma`no, konnotativ ma`no, umumiste`mol so`zlari, funksional xususiyatlar, sinonimlar, uslubiy xoslik.

Tilshunoslikning barcha bo`limlarida o`rganilishi mumkin bo`ladigan lingvistik birlik so`zdir. Zero, so`z, nafaqat, lug`aviy birlik balki morfologik sathda sintaktik aloqani vujudga keltiradigan muhim vositadir. Bu holatlar so`zning denotative (atash) ma`nosi bilan bog`liq ravishda yuz beradi. So`zning denotativ ma`nosi uning til tizimida muhim lug`aviy birlikligini anglatasa, shu ma`no bilan uzviy bog`liq holda vujudga keladigan konnotativ ma`no so`zning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytiradi va uning uslubshunoslikning ham muhim tekshirish obyekti ekanligini namoyon etadi. Nutq uslublarida qo`llanilishi nuqtayi nazaridan so`zlar: umumiste`mol so`zlar va nutqning ayrim turlari uchun xos bo`lgan so`zlar kabi ikki guruhga ajratiladi. 1. Umumiste`mol so`zlar mohiyat jihatidan til lug`at tarkibining asosini tashkil qiladi va barcha nutq turlarida tayanch lug`aviy birlik sifatida qo`llaniladi. 2. Nutqning ayrim turlari uchun ham xoslangan so`zlar bo`lib, ular uslubiy jihatdan chegaralangan bo`ladi. Masalan, kitobiy so`zlar kitobiy nutq uchun xoslangan bo`lsa, og`zaki nutqning ham uslubiy xoslangan so`zlari mavjud. Shuningdek, ilmiy terminlar ilmiy nutq uchun, rasmiy atamalarning rasmiy nutqqa xosligi, eskirgan so`zlar, dialektizmlar, argo va jargonlarning, asosan, badiiy nutqda qo`llanilishi so`zlarning nutqlararo taqsimlanishi lingvistik ehtiyoj natijasi ekanligidan dalolat beradi. Keltirilgan mulohazalar so`z, uning ma`nosi va uslubiy xoslanganlik munosabatlari ko`plab tadqiqotlar olib borilishi uchun asos bo`lishini ko`rsatadi. Matnda so`zlar asl lug`aviy ma`nosidan tashqari ko`chma ma`nolarda qo`llanish xususiyatlariga ham ega. Ma`no ko`chishi orqali vujudga keladigan ma`no

so`zning hosila ma`nosi hisoblanadi. So`zning hosila ma`nosi matn orqali anglashiladi. Shunday ekan, so`z ma`nosini asl yoki hosila ma`no ekanligi lug`aviy birliklarning matniy qo`llanilishi asosida izohlash mumkin. Barcha lug`aviy birliklar singari umumiste`mol so`zlar ham turli ma`nolarda qo`llaniluvchi vositalardandir. Masalan, o`pka so`zi asl lug`aviy ma`nosiga ko`ra odam organizmining nomi. Shu ma`noni ifodalashiga ko`ra bu so`z denotativ ma`noga ega. Biroq, - Kerilmay o`l! -, dedi jahl bilan Yo`ldosh ketgan tomonga qarab. -Hali ham o`sha-o`sha! O`pka! (O`.Usmonov "Girdob") gapidagi o`pka so`zi asl ma`nosida qo`llanilmagan. Bu gapda ushbu so`z hosila ma`no orqali "o`ziga bino qo`ygan"ma`nosida qo`llanilgan. Bunday holatlarda ko`pincha hosila ma`no orqali so`zlovchining munosabati ham ifoda etiladi. Yangi ma`no ifodasi va munosabat bildirilishi asosida bu xildagi izg`aviy vositalar uslubiy vositaga ham aylanadi. Yuqorida keltirilgan "o`pka" so`zi orqali ham so`zlovchining salbiy munosabati ifoda etilgan.

Muhimi shundaki, nutq jarayonida hosila ma`no ifodalanishi muayyan tushunchani oldin ifoda etilmagan shakl orqali anglatib, badiiylik, obrazlilikni kuchaytirish vositasiga ham aylanadi. Masalan, Torga tor dunyo, u battar tutaqib ketdi.

- Siz bo`lmay kim?! Qachon qarasa, qo`ynimni puch yong`oqqa to`lg`azasiz? Siz tengilar ho`-o` qachon edi - yegani oldida, yemagani ketida (O`.Usmonov "Girdob"). Keltirilgan matnlarda ikki bor ishlatilgan "tor" so`zlarining biri asl ma`nosida sifat turkumi shaklida qo`llanilgan, ikkinchisi esa, "inson"ma`nosida metonimik ma`no ifodalagan. Shuningdek, "puch yong`oq"birikmasi orqali "amalga oshmaydiganlik", yegani oldida, yemagani ketida birikmalari bilan ta`minlanganlik" tushunchalarining ifodalanishi bu lug`aviy vositalarning matnida denotativ va konnotativ vazifadagi lug`aviy birliklar ekanligidan dalolat beradi. So`zning turli ma`nolarda qo`llanilib, muayyan vazifalarni bajarishi nuttqqa xos bo`lib, nutq so`zning ma`no qirralarini namoyon etuvchi turli xususiyatlarini o`zida mujassamlashtiruvchi manbadir. So`zning turli ma`no nozikliklariga ega ekanligi, ayniqsa, sinonim so`zlar qo`llanilishida yorqin ko`rinadi. Masalan, Saltanat erining orqasidan yeb qo`ygudek o`qrayib turdi-da, qo`lidagi alyumin tovoqni taraqlatib shkaf taxtasiga tashlab, u ham bolasi yotgan xonaga kirib ketdi (O`.Usmonov "Girdob").

Qaramoq soʻzi "biror narsa yoki tomonga koʻz tashlash, nazar tashlash" maʼnosidagi soʻz. 3. Tilda ushbu maʼnoni ifodalashda bundan tashqari "termilmoq, tikilmoq, nazar solmoq, qiyp boqmoq" kabi soʻz shakllari mavjud. Shuningdek, keltirilgan matndagi "oʻqraymoq" soʻzi ham qoʻllaniladi. Bunday soʻz qoʻllanishining muhim jihatlaridan biri tushunchaning turli darajalarda ifoda etilishidir. Chunonchi, tikilmoq soʻzida "koʻz uzmaslik" maʼnosi mavjud boʻlsa, oʻqraymoq soʻzida "nafratli qarash" maʼnosi mavjud. Soʻzlarning bu xildagi maʼno nozikliklaridan nutq yoʻnalishiga mos holda foydalaniladi. Yuqoridagi keltirilgan parchada soʻzlovchilarning bir-biriga yomob munosabarda boʻlgan holati tasvirlangan va ulardan biriga nisbatan "qaramoq" maʼnosidagi oʻqrayib soʻzi orqali munosabat bildirilgan. Sinonimik qatordagi soʻzlarning muhim jihatlari bir xil maʼnoli, turli maʼno boʻyoqlariga ega boʻlgan soʻzlar ekanligidadir. Sinonimlardagi bu xususiyatlar ulardagi tasviriylikni belgilaydi va oddiy soʻzning hosila maʼno ifodalashi singari nutqiy imoniyatlarga ega boʻladi.

Badiiy matnlarda lugʻaviy vositalarning asl maʼnosidan boshqa maʼnolarda qoʻllanilishi soʻzlarning keng imkoniyatlarga ega boʻlgan vosita ekanligini til birliklarining rang-barang xususiyatlari mavjudligidan dalolatdir. Masalan, nazariy masalalarni yechishga bel bogʻlagan odam, avvalo, oʻzi qomuschi boʻlmogʻi lozim (Oʻ.Usmonov "Girdob"). Gapidagi "bel bogʻlamoq"ning hosila maʼnosi "ahd qilmoq". Soʻzlarning hosila maʼno ifodalashi va sinonimik qatorlarni yangi soʻzlar bilan boyib borishining ham oʻzgacha xos qonuniyatlari bor. Chunonchi, hosila maʼno hosil boʻlishida qiyoslash, oʻxshatish maʼnolari ham asos boʻlishi mumkin. Masalan, Hozir ham Azizning dili xufton! Koʻtarinki kayfiyatidan asar ham yoʻq (Oʻ.Usmonov "Girdob") gapidagi xufton soʻzi "kun bilan tun oʻrtasidagi qorongʻulik payti"ni ifodalaydi. Qorongʻulikka qiyosam kishining xafaqon holati, koʻngil noxushligi dili xufton ifodasi orqali ifodalangan. Sinonimlarda ham yangi soʻzlar soʻz maʼnosidagi nozikliklarni ifodalash maqsadida yaratiladi: Sergey Mashveevichning yelib - yugurib, kolxozga chiqib, ozgina yer olib bergan paytlarini xotirladi-yu, beixtiyor kulimsiradi (Oʻ.Usmonov "Girfob") gapidagi "kulimsiradi" soʻzi ham umumiy maʼnoda "kulmoq" maʼnosini ifodalaydi. "Kulmoq" tushunchasini ifodalovchi boshqa soʻzlardan farqli ravishda bu soʻz kulgining past darajasidagi belgisini ifodalaydi. Bu soʻz ifodasida "kulgi" maʼnosi emas, shu maʼnodagi soʻzning sal bajarilishi maʼnosi mavjud. Bir umumiy tushunchani turli

nozik ma`nolarda ifodalash uchun alohida-alohida so`zlarning mavjudligi esa tilning til vositalariga boyligini ko`rsatadi.

O`zbek tili ana shunday xususiyatlarga ega bo`lgan lug`aviy vositalarning mavjudligi, ularning nutqiy rang-baranglikni ta`minlashi, lug`aviy va uslubiy imkoniyatlarining kengligi jihatidan alohida o`ziga xos tildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Mirzayev N., Usmonov S., Rasulov U. O`zbek tili. -Toshkent, "O`qituvchi, 1970. -B. 46.
2. Umurqulov B. Badiiy so`z jozibasi. -Toshkent: Muharrir, 2021. -B. 90.
3. Hojiyev A. O`zbek tili sinonimlarining izohli lug`ati. -Toshkent, O`qituvchi; 1974. -B. 249.